

**XX ASR 20-YILLAR BOSHIDA SAMARQANDDA DASTLABKI PEDAGOGIK
O'QUV KURSLARINI TASHKIL ETILISHI.**

Ergashev B

Tarix fanlar doktori,prof:

Magistr:

Mardiyeva Go'zal

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7110094>

Samarqand azaldan O'rta Osiyoning ilm-fan,ma'naviyat,madaniyat va ayniqsa ta'lim tizimi rivojlangan maskanlaridan biri bo'lgan. O'rta Osiyoda yozuv shakllanib taraqqiy etgan davrda sug'd yozuvining alohida ahamiyatga ekanligini ta'kidlab o'tish fikrimizning yorqin dalilidir. Shuningdek,Sug'dda o'g'il bolalarga besh yoshidan boshlab yozuv va hisobga o'rgatila boshlangan. Temuriylar davriga kelib Samarqand nafaqat poytaxt vazifasini, balki,ta'lim markaziga aylandi. Bu yerda ko'plab maktab va madrasalar bunyod etilib, bu ta'lim dargohlarida o'z davrining mashhur olimlari mudarrislik qilgan. Ulug'bek farmoni bilan qurilgan madrasa va rasadxona zamonasining eng yirik dorilfununi bo'ldi. Ushbu ilm dargohlari ko'plab ilmli kishilarni yetishtirib chiqardi.Va bu jarayon XX asrning dastlabki choragigacha davom etgan.

1917-yilgi oktyabr to'ntarishidan keyin Turkiston maorif tizimidagi ilgarigi boshqaruv idoralari tugatish va xalq ta'limining sovet modeli asosini yaratish yuzasidan qizg'in harakatlar boshlanib ketdi.1917-yili noyabr oyida Turkiston o'lkasi Maorif xalq komissarligi tashkil etildi. Rus maktablari tezlik bilan isloh qilindi. Asosan sovet hokimiyati mavqei mustahkamlangan shaharlardagi mavjud avvalgi gimnaziya,bilim yurtlari o'rnida qisqa vaqt ichida sovet o'quv yurtlari tashkil etildi. Shuningdek, Samarqandda ham ushbu o'zgarishlar yuz berdi. 1917-yil noyabridayoq Samarqand shaharida o'qituvchilar tayyorlaydigan uch oylik kurslar tashkil etildi.1919-1920-yillarda Samarqandda ham "maktab-kommuna"lar ochildi. 1918-yilda sotsializm g'oyasini keng yoyish maqsadida "Samarqand viloyat Internatsional o'qtuvchilar uyushmasi" tuzldi. Bu uyushmaning asosiy maqsadi sotsializm qurish uchun zamonaviy maktab tizimini yo'q qilib,yangisini yaratishda ta'lim va tarbiya sohasidagi barcha ishchlarni birlashtirshni maqsad qilgan edi. Ushbu vazifani amalga oshirish uchun uyushma Samarqand shahar kengashi huzuridagi Xalq ta'limi kengashi bilan hamkorlikda ish olib bordi. Uyushmaning bevosita vazifasi quydagilardan iborat edi:

- bepul mehnat maktablarni tashkil etish;
- bolalar va yoshlar huquqlarni himoya qilish;
- xalqning madaniy taraqqiyotini yuksaltirish;

- keng xalq ommasi o'rtasida bepul ta'lim g'oyalarini amalga oshirish
- uyushma a'zolari va o'quvchilarda sinfiy ongni rivojlantirish
- uyushma ushbu masala bo'yicha ma'ruzalar ,suhbatlar va bahslar tashkil qilishi,o'qituvchilar, kasaba uyushmasi maktablardagi mehnat unumdorligi faqat o'quvchining o'qituvchiga bo'lgan ishonchiga, sinfiy ongga asoslanishi, barcha ta'lim muassalarida baholash va bilim,mukofot va jazo sifatidagi imtihonlar va baholarni bekor qilish;
- o'qituvchi o'z shogirdida ichki intizom tamoyilini – aniqlik, fan va mehnatga bo'lgan muhabbatni qo'llash, u nima bo'lishdan qat'iy nazar jismoniy yoki aqliy bo'lishidan qat'iy nazar,o'rgatishda yetakchi bo'lishi kerak,shuningdek, o'quvchilarning kata do'sti bo'lishi va farq qilishi kerak, ulardan katta hayotiy tajriba va bilimga ega bo'lishi;

O'qituvchilar kasaba uyushmasi barcha o'quvchilarning nafaqat maxsus bilimlar, balki pedagogika sohasida ham eng so'nggi ilmiy tamoyillar asosida puxta tayyorgarlik ko'rishlarini ta'minlashga intiladi.

Sovet hukumati dastlabki paytda pedagog kadrlarni tayyorlash masalasida asosan rus kadrlarga e'tiborini qaratdi.Shu munosabat bilan tashkil etilgan erkaklar va ayollar gimnaziyasida ham asosan rus fuqorolar o'qitildi. Ammo bu sovet maktablarini tashkil etilishida o'qituvchilar yetishmasligi muommosini keltirib chiqardi. Shu sababli keyinchalik pedagoglar tayyorlash kurslariga mahalliy xalqni ham jalb qila boshladi.

1919-yil 28-yanvarda shu yili 1-martdan boshlab Toshkentda Samarqand musulmonlari uchun "olti oylik o'zbek o'qituvchilari kurslar" tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Ushbu tayyorlov kursiga Samarqand uyezdidan quydagi 17 nafar tinglovchi Toshkentga yuborildi: Xodji Hasanov,Mulla Xakim usta Mansurov, Mirza Baxautdin Suleymanov, Mulla Muqim Nur Muhamdov, Mir-za Salix Abdul G'oziyev, Abdu-Nasim Abdusalyamov, Boltaqul Do'st Magimetov, Mir Ochil Mir Mansurov, Gimadetdin Xamidov, Qori Abdu Aziz Mo'minov, Muhammad Fotix Yusufov, Zamonov, Radjab Suleymonov, Mullo Ato Raziqboyev, Mir Kamil Mir Mansurov, Mulla Sulton Karaboyev, Mulla Haydar Usmonbayev Tayyorlov kursiga borganlar uchun yotoqxonalar va o'quv qurollar bilan ta'minlandi. Bundan ko'rinadiki mustamlakachilar mahalliy aholini ta'lim berish ishlaridan chetda tutishga harakat qilmasin buning uddasdan chiqaolmadi. Chunki kamchilikni tashkil qilgan rus pedagoglari bilan butun o'lka ta'lim tizimiga pedagoglarni yetkazib beraolmas va bundan tashqari rus mutaxassislari mahalliy xalqning ichiga to'liq kirib boraolmasdi. Xalq maorif komissarligi uchun kadrlar masalasi maktab qurilishidagi bosh muammo edi.

Yangi tuzum pedagoglarini, birinchi navbatda maxalliy maktab o'qituvchilarini tayyorlash uchun har tomonlama chora tadbirlar belgilandi. Garchi sovet hokimiyatining dastlabki yillarida mahalliy milliy maktablarning o'qituvchilari sovet maktablarida dars bersalar ham ularni "alohida o'qitib" tayyorlash zarur bo'ldi. Binobarin, o'qituvchilar tayyorlash butunlay yangicha negizda qisqa muddatli kurslar orqali yo'lga qo'yildi. 1919-yil may oyida esa Samarqandda "musulmon o'qituvchilari uchun 4 oylik pedgogik kurslar" tashkil etildi. 1923-yil avgustda ushbu kursni 47 nafar tinglovchi bitirdi. Mazkur yillarda Samarqandda bir qancha pedagoglar tayyorlaydigan muassalar faoliyat olib borgan. 1923-yilgi Samarqand viloyat xalq ta'limining ahvoli to'g'risidagi hisobotiga ko'ra : Samarqand shahari va uyezdida yevropaliklar pedagoglarni tayyorlovchi ikki bosqichli maktabning birinchi bosqichida 1420 nafar; ikkinchi bosqichida 151 nafar : bir bosqichli o'zbek pedagoglar tayyorlovchi kursda 1639 nafar ; madrasalarda 200 nafar talabalar tahsil olgan.

20-yillarning o'rtalari Markaziy Osiyo xalqlari hayotidagi yirik tarixiy voqea milliy-hududiy bo'linish jarayoni tufayli tarixda o'chmas iz qoldirdi. "Bulinish" jarayoni qardosh xalqlar yashagan tarixiy hududlari va tub aholi irodasini hisobga olmay, "yuqoridan" mamlakat siyosiy rahbariyatining "don"siyosati tufayli amalga oshirildi. Bu jarayon Markaziy Osiyo jamoatchiligi o'rtasida noroziliklar tug'ilishiga sabab bo'ldi. Milliy siyosatdagi qo'pol og'ishlar ijtimoiy rivojlanish, jumladan, davlat qurilishining buzilishiga olib keldi. O'zbekistan respublika deb e'lon qilinganining dastlabki kunlaridan u sovetchasiga suniy ravishda sinfiy qarama-qarshilik mafkurasi oqimida shakllandi. Natijada, aholining ko'p qismi ijtimoiy-siyosiy hayotdan chetlatildi. O'zbekistan SSR tashkil etilishi bilan uning barcha hududida yangi ma'muriy bo'linishlar, viloyat va tumanlar vujudga kelib, ular ham sovetlashtirila boshladi. 1924 yilda poytaxt etib Samarqand shahri belgilangan edi.

Yangi sharoitda maktab ta'limi, uni sifat jihatidan yaxshilash, malakali pedagoglar tayyorlash masalasi alohida ahamiyat kasb etdi. O'qituvchilar, ayniqsa boshlang'ich maktab muallimlari soni ildam o'sdi. Xususan, 1925-yilda qishloqlardagi 1-2-sinf o'quvchilarini o'qituvchi pedagoglar tayyorlash kursi ochildi. Kursga 25 nafar tinglovchi qabul qilindi. Shu bilan birga Samarqand viloyatidagi qishloq o'qituvchilarini qayta tayyorlash kurslarida 310 nafar o'qituvchilar qayta tayyorlandi. Pedagoglar tayyorlash o'zbek kurslar 213 nafar pedagoglar bitirdi.

20-yillar respublika maorifi faoliyatining muhim yo'nalishlaridan yana biri ayollarga ta'lim berish doirasini kengaytirishdan iborat bo'ldi. O'g'il va qiz

bolalarning birgalikda o'qitilishi mahalliy aholining kuchli qarshiligiga uchradi. Buning natijasi o'laroq 1922/23 o'quv yildan ixtisoslashgan qizlar maktablari soni ortib bordi. Qiz va ayollarni umumta'lim va savodsizlikni tugatish maktablariga jalb qilish uchun ularga turli imtiyozlar belgilandi.

Boshlang'ich maktablar uchun ayol o'qituvchilar texnikum va qisqa muddatli kurslarda tayyorlandi. Bu hol qizlar boshlang'ich maktablari tarmog'ini kengaytirish, ularni qishishga ko'proq jalb qilish uchun maqbul sharoit yaratdi. Shu yillarda Samarqand viloyatida 4 ta qizlar maktabi ochildi.

O'lkada hukumron tuzum manfaati va kommunistok partiya mafkurasi g'oyalaridan kelib chiqqan holda rivojlanib bordi. Garchi ajratilgan mablag'lar o'quv yurtlari, madaniy-ma'rifiy muassasalari sonini oshirib borish uchun imkoniyat yaratgan bo'lsa-da, lekin ushbu muassasalarda ta'lim milliylikdan ancha yiroq bo'ulgan, mahalliy xalq urf-odatlariga, an'analari, zadriyatlariga mos kelmaydigan tadbirlar olib borildi. Bu xildagi olib borilgan ishlar o'z navbatida o'lka xalqlari hayotida chuzur iz qoldirdi.